

CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DE ECÓTONO DOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PLANALTO E POÇÕES NO ESTADO DA BAHIA

Gabriel Silva Santos¹
Bruno Silva Rodrigues²
Washington Ramos dos Santos Junior³

Resumo

Este estudo tem como objetivo analisar a configuração geoambiental do ecótono situado entre os municípios de Vitória da Conquista, Planalto e Poções (BA), ao enfatizar as articulações entre relevo, cobertura vegetal e uso do solo. O termo ecótono é utilizado para designar zonas de transição entre diferentes biomas. Na área da pesquisa, essa transição se expressa no encontro entre a Caatinga e Mata Atlântica, marcada por formações serranas, chapadas residuais, vales encaixados e áreas de interflúvio. A metodologia envolveu revisão bibliográfica, análise de dados secundários e uso de geotecnologias, com o apoio do software QGIS para a produção de mapas temáticos a partir de dados do IBGE, CPRM e MapBiomias. Além dos fatores biofísicos, os ecótonos analisados são espaços de disputa territorial e de reconfiguração dos usos da terra, o que demanda uma abordagem integradora que considere tanto os processos naturais quanto as práticas socioterritoriais. A fragmentação dos remanescentes vegetacionais, aliada à ausência de instrumentos eficazes de zoneamento ecológico-econômico, revela o descaso histórico com a complexidade desses ambientes de transição. Ao mesmo tempo, observa-se uma invisibilidade institucional que compromete a implementação de ações voltadas à conservação e ao reconhecimento do valor cultural desses territórios. Os ecótonos não podem ser compreendidos apenas como fronteiras ecológicas, mas como paisagens vividas, atravessadas por memórias coletivas, práticas produtivas tradicionais e modos de habitar que contribuem para a diversidade territorial do semiárido baiano. A pesquisa constatou que a expansão de monoculturas, a pressão urbana desordenada e a carência de políticas públicas específicas contribuem para a fragmentação dos ecossistemas e intensificam processos como desmatamento, assoreamento e perda de biodiversidade. Além disso, verificou-se que os ecótonos da região não têm sido considerados nas estratégias de planejamento territorial, o que compromete sua conservação. Assim, propõe-se o reconhecimento dessas áreas como patrimônios naturais e culturais, portadores de valor ecológico, paisagístico e simbólico. A valorização dos ecótonos deve integrar políticas de gestão ambiental e práticas de educação geográfica, com enfoque na sustentabilidade e no fortalecimento do pertencimento territorial.

Palavras-chave: Ecótono. Planejamento ambiental. Conservação ambiental.

¹ Graduando em Licenciatura em Geografia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: gabriel.geo.santos@gmail.com.

² Graduando em Licenciatura em Geografia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: bruno.s.r.geo@gmail.com

³ Dr. em Psicologia Social e Dr. em Geografia Humana, professor efetivo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: washingtonramos.geopsique@gmail.com